

Director

Emilio Martínez Arroyo
Universitat Politècnica de València, España

Editor

Elías Pérez
Universitat Politècnica de València, España

Coordinación

Bia Santos | Fabiane Cristina Silva Dos Santos
ANIAV, España

Consejo Asesor

Celeste Almeida Wanner
Universidade Federal Da Bahia, Brasil

Daniel Argente
Universidad de la República, Uruguay

Deisimer Gorczewski
UFC - Universidade Federal do Ceará, Brasil

Blanca Gutiérrez Galindo
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Jesús Hernández Sánchez
Universidade de Vigo, España

Teresa Marín García
Universidad Miguel Hernández, España

Editado por

Editorial Universitat Politècnica de València

Imagen de Portada

Investigaciones paralelas: activación del taller, aplicaciones de metalistería. Proyecto (E)SPECULA(R) – Anja Krakowski - 2020

Acceso libre

<https://polipapers.upv.es/index.php/ANIAV>
Secretaría técnica

Editorial Universitat Politècnica de València

Camino de Vera s/n, 46022 Valencia, España
Tel +34 963877901 / pedidos@editorial.upv.es

Envíos y normas para autores

<https://polipapers.upv.es/index.php/aniav/about/submissions#authorGuidelines>

Esta revista se publica bajo una licencia:
Creative Commons Attribution 4.0 International

Editorial	III
------------------	-----

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Zacarés Pamblanco, Amparo; Monleón-Pradas, Mau	1
---	---

Arte público activista. Estrategias participativas y transmedia en el proyecto feminista "#PortalDelGualdad" dirigido a la transformación de los museos y centros de arte

Activist public art. Participatory and transmedia strategies in the feminist project "#PortalDelGualdad" aimed at the transformation of museums and art centers

Tomás Marquina, Daniel	19
-------------------------------	----

Anarchivo y producción contrahegemónica del relato. El paisaje cultural de l'Horta como caso de estudio

Anarchive and counter-hegemonic production of the story. The cultural landscape of l'Horta as a case study

Krakowski, Anja	35
------------------------	----

(E) SPECULA(R), un estudio del patrimonio cultural como un espacio de disputa material a través de prácticas colaborativas

(E)SPECULA(R)-TO SPECULATE- A study on cultural heritage as a space of material dispute through means of collaborative practices

Cruz Fuerte, Almudena	49
------------------------------	----

El vestuario como acción disruptiva en el entorno popular, intelectual y artístico en España: del Motín de Esquilache a la proto-performance de Vanguardia

The wardrobe as a disruptive action in the popular, intellectual and artistic environment in Spain: from the mutiny of Esquilache to the proto performance of Vanguard

Lecuona Fornes, Sergio; Mañas Cargonell, Moises	61
--	----

Laptops, sonidos y datos masivos. Una perspectiva medial y aplicación en las prácticas artísticas sonoras algorítmicas post-digitales

Laptops, sounds and massive data. A media perspective and application to post-digital algorithmic sound art practices

Venturelli, Suzete	79
Computer art: software art design	
<i>Arte por computadora: diseño de arte por software</i>	
Artero Flores, Javier	93
NEVER ODD OR EVEN. Una maniobra de posicionamiento. Entre el cómic y la vídeo instalación	
<i>NEVER ODD OR EVEN. A positioning maneuver. Between comic and video installation</i>	
Chao-Yang, Lee	103
Contra el placer: el arte que nos aburre	
<i>Against pleasure: the art that bores us</i>	
Porta Salvia, Carme	117
Fenomenología y memoria involuntaria en la experimentación pictórica	
<i>Phenomenology and involuntary memory in pictorial experimentation</i>	
García Moreno, Mario Fernando	129
Escultura cinética en Quito: Precursores y científicos	
<i>Kinetic Sculpture in Quito: Precursors and Cinetists</i>	

Anarchivo y producción contrahegemónica del relato. El paisaje cultural de l’Horta como caso de estudio

Anarchive and counter-hegemonic production of the story. The cultural landscape of l’Horta as a case study

Tomás Marquina, Daniel

Universitat Politècnica de València
danieltomasmarquina@gmail.com

Recibido: 18-11-2020

Aceptado: 10-03-2021

Citar como: Tomás Marquina, Daniel (2021). Anarchivo y producción contrahegemónica del relato. El paisaje cultural de l’Horta como caso de estudio. *ANIAY-Revista de Investigación en Artes Visuales*, n. 8, p. 19-33, marzo. 2021. ISSN 2530-9986. doi: <https://doi.org/10.4995/aniav.2021.14638>

PALABRAS CLAVE

Resistencias territoriales; paisaje cultural; colapso; anarchivo; memoria social; arte

RESUMEN

El paisaje es algo intrínseco en la formación de cualquier cosmovisión cultural. En este estudio nos centraremos en la comarca de l’Horta (València) para hablar de cómo se configuran los registros culturales de lo que podríamos definir como un paisaje cultural único en Europa. En este lugar, también se articulan discursos que definen ecosaberes e historias de vida narradas por las personas que habitan el lugar. En este marco, analizaremos un proyecto que registra y archiva estas costumbres; construidas como contraretrato, por boca de sus propias protagonistas. Si un archivo se construye desde una esfera de poder, este *anarchivo* pretende articular nuevas narrativas desde la posibilidad de construir relatos horizontales y orgánicos. También como cápsulas de memoria, retazos de vidas que se entrecruzan en una catarsis emocional. Estas acciones pueden construir resistencias, y un tipo de estética social mediada por el arte. La forma de ordenar recuerdos pasados que nos ayudan a construir el futuro en una época de colapso, vinculada a una crisis ecológica y socioeconómica a nivel global.

KEY WORDS

Territorial resistances; cultural landscape; collapse; anarchiv; social memory; art

ABSTRACT

The landscape is something intrinsic to the formation of any cultural worldview. In this study we will focus on the region of Horta (València) to talk about how the cultural records of what we could define as a unique cultural landscape in Europe are configured. In this place, we also articulate discourses that define eco-knowledge and life stories narrated by the people who live there. Within this framework, we will analyse a project that registers and archives these customs; built as a counterpoint, by the mouths of all its own protagonists. If an archive is built from a sphere of power, this *anarchiv* aims to articulate new narratives from the possibility of building horizontal and organic stories. Also as memory capsules, fragments of lives that intertwine in an emotional catharsis. These actions can build resistance, and a type of social aesthetic mediated by art. The way to order past memories that help us to build the future in a time of collapse, linked to a global ecological and socioeconomic crisis.

INTRODUCCIÓN. EL ANARCHIVO COMO ACCIÓN ARTÍSTICA Y REGISTRO DE MEMORIA¹

Siguiendo una cronología lógica iniciamos este artículo con el primer caso de análisis, que contextualizará el trabajo y expondrá los primeros conceptos a desarrollar. Se trata de la exposición "Anarchivo sida"². En el año 2016 se inauguró en Centro de Arte Tabakalera de Donosti, fruto de un proceso de investigación y producción del colectivo Equipo re. Se analizaba y exponía la producción cultural en torno a la crisis del sida en el sur de Europa y América Latina. En la misma, la intención no era únicamente mostrar los archivos vinculados a este tema, sino también visibilizar un cambio de paradigma visual, afectivo y económico en una época donde se estaban consolidando las políticas neoliberales y los procesos vinculados a la globalización (Xara, 2016)³.

Supuso tres años de investigación y producción de materiales que dotaban al archivo de una cualidad plástica, artística en sí mismo. No obstante, no se pretendía construir este archivo a la manera tradicional, como productor de verdad sino ordenar anárquicamente preguntas que se cruzaban en torno a esta temática. Los archivos

¹ El presente artículo utiliza lenguaje inclusivo siguiendo las recomendaciones de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba), utilizando el femenino genérico referido a personas e introduciendo cualquier variación libre de palabras, frases o géneros que reflejen visiones estereotipadas o discriminatorias de personas o colectivos sociales. El documento (2019) se encuentra Recuperado de <https://www.unc.edu.ar/gestión/la-unc-aprobó-recomendaciones-para-el-uso-del-lenguaje-incluyente-y-no-discriminatorio>

² Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera (2013) *Anarchivo sida*. Donosti: Recuperado de <https://www.tabakalera.eu/es/anarchivo-sida-exposicion-equipo-re>

³ Xara Sacchi, Duen (2016). *Un anarchivo... Exposición en Tabakalera*. El estado mental. Recuperado de <https://elestadomental.com/diario/un-anarchivo>

existen y tienen múltiples formas, son grandes instituciones, instituyen nuestras vidas. En este caso, el *anarchivo* era anárquico por definición. Un archivo estallado, un archivo hecho retazos, un archivo *queer* de lo raro, de la vergüenza, de la exposición, de la transmisión entre humanos. Intentaba construir algo fuera del lenguaje articulado, inscrito en las políticas de la lengua, para dejar de lado las construcciones disciplinares y hablar de resistencias identitarias contrahegemónicas y disidentes a las marcadas por el mundo occidental.

La función del *anarchivo* es explorar los mundos posibles, habilitar un teatro de la diversidad, dar cobijo a la incertidumbre, las emociones, los traumas, lo ordinario, lo balbuciente o lo disfuncional. En el *anarchivo* queremos dar cuenta de lo que hemos experimentado pero no sabemos decir. Explicar lo que hemos vivido y no tenemos palabras para contarle reclama una investigación que haga visible lo que sabemos (Lafuente, 2015).

En esta exposición conseguían que nos preguntáramos involuntariamente por cómo se había construido la producción de verdad sobre este tema concreto y quienes habían sido sus actores. Y a la vez nos demostraban, que hay un saber visual (en este caso catalizado mediante los archivos presentes en la exposición) que puede tornarse contradisciplinar y entiéndase en este punto, la infinidad de disciplinas (médicas, escolares, identitarias, coloniales, etc.) que se aposentan en el imaginario occidental de “la construcción de verdad”. Un archivo puede contradecir estos cimientos, al menos eso, y a partir de ahí es tarea nuestra analizar cómo podemos hacer que los mismos se tambaleen.

El 30 de julio de 2019 en una entrevista en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Bernard Blistène, director del Museo Nacional de Arte Moderno Centro Georges Pompidou insistió en la idea de que los archivos no abordan el pasado, sino el futuro. Y ese es el verdadero sentido de que haya archivos en el seno de los museos⁴. Esta afirmación se hace en un momento en el que el archivo está recuperando especial importancia en el ámbito institucional si bien, desde este escrito, se intenta que lo haga desde la producción contracultural. Es decir, alejado de los discursos dominantes de poder. Es importante señalar y recuperar esta idea de construcción de futuro. Nos estamos basando en hechos que han sido mostrados, octavillados, fanzineados, tripticados, etc. en el pasado para analizarlos y saber cómo fueron interpretados en el momento. La relectura nos permite cuestionar la construcción hegemónica de cada época, aprender. Reconstruir y relanzar la idea. Estas acciones que podrían estar vinculadas al arte en su vertiente más social tienen la capacidad de incidir en imaginarios que construyan futuros vinculados a utopías positivas. Al contrario de los relatos catastróficos que generan los medios de comunicación masivos, ¿qué ocurriría si las proyecciones de futuro se orientaran a un mundo con sistemas de cooperación, ecología, reparto de la riqueza, etc. que guiaran en un camino totalmente opuesto?

Es extenso el repaso que Anna Maria Guasch hace en su texto *Arte y archivo* a diferentes casos de estudio que relacionan estos dos elementos a lo largo del siglo XX y

⁴ Blistène, Bernard (2019) *Archivo y memoria*. UIMP, Santander. Recuperado de <http://www.uimp.es/component/tags/tag/archivo-y-memoria.html>

primeros años del XXI en lo que describe como una relación a veces lineal, pero por lo común basado en lo discontinuo, paradójico y contradiscursivo. Si el arte de las primeras vanguardias se basaba en dos paradigmas. Por un lado, el relacionado con la exclusividad de la obra única desde el Fauvismo hasta el Constructivismo. Por otro lado, el de la multiplicidad del propio objeto artístico, el de su reversibilidad, del *collage* o fotomontaje hasta los *ready mades* dadaístas. Estos paradigmas en las palabras de la autora no agotan todas las tipologías y propuestas artísticas y excluyen un campo con una tipología de proyectos o supuestos artísticos que llamaría *paradigma del archivo*. Este implicaría una creación artística basada en una secuencia mecánica que va del objeto al soporte de la información (Guasch, 2011, pp. 7 a 10)

Entrar en una dinámica de relación con estos papeles y objetos con la memoria y sus tensiones de producción y maneras de exposición y archivo, nos abre un amplio abanico de posibilidades y de incógnitas de construcción. Lo que sí está claro es que supone un dispositivo que activa nuestros sentidos, y por tanto la memoria emotiva que encierran en su interior.

METODOLOGÍA

En el recorrido de este texto se trabaja una descripción de casos en los cuales, se presentan ejercicios con una metodología cualitativa además de instrumentos como talleres, entrevistas, exposiciones, etc. La metodología empleada pretende mostrar estos ejemplos como dinamizadores de prácticas que se tornan acciones artísticas y generan contenidos vinculados a la preservación de saberes y a proyectar el futuro positivamente en la memoria colectiva. Esta disyunción con el imaginario mediático junto a la idea de colapso es el punto de partida desde el cual el *anarchivo* surge como práctica de resistencia proactiva y emancipadora.

DESARROLLO

1. La vida y la memoria en la comarca de l’Horta

L’Horta de València es un lugar cargado de valores históricos, patrimoniales, agrícolas, ambientales, sociales, económicos y paisajísticos. El territorio que ocupa (imbricado en la actualidad en el actual área metropolitana de la ciudad de València) se caracteriza en su morfología básica por una compleja red de caminos, canales de riego (*séquies*⁵/acequias) y edificaciones rurales de origen centenario (como alquerías⁶, barracas⁷ o molinos de agua). Estos elementos se alternan y entrecruzan mediante un

⁵ Palabra de origen árabe, conformada en valenciano para definir esta excavación larga y estrecha para conducir agua por los terrenos agrícolas desde su lugar de captación (ríos, torrentes, pozos, etc.)

⁶ Casa de labores tanto agrícolas como ramaderas originaria del Al-Andalus

⁷ Edificación generalmente pequeña, baja, de carácter primario y propia de las regiones europeas y norteafricanas. Típica construcción de l’Horta de València que cuenta con un tejado a dos aguas y

gran mosaico de campos de cultivo asentados en un parcelamiento histórico de los mismos. La esencia de este particular paisaje cultural es la utilización de las aguas del río Turia mediante un sistema de regadío tradicional para alimentar los campos. Todo ello administrado por diez comunidades de regantes de origen medieval. Esta comunidad se denomina “El tribunal de las aguas”⁸ reconocido internacionalmente como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el año 2009.

Figura 1. Imagen aérea de l'Horta de València con el mosaico de campos, construcciones tradicionales y el mar Mediterráneo de fondo. Fuente: hidronico.com, 2016

La agricultura urbana y periurbana se presenta como una actividad ligada históricamente a la ciudad de València y a la forma de vida de los y las habitantes de este territorio. En su imaginario colectivo este lugar se siente cercano, pero actualmente tiene problemáticas muy importantes vinculadas a su perdurabilidad y viabilidad. Sucesivas transformaciones en un paisaje con grandes connotaciones antrópicas.

Es preocupante la actual situación de dispersión de actividades económicas y residenciales, también la especulación de la tierra y la degradación ambiental y paisajística. L'Horta tradicional valenciana ocupaba unas 20.000 hectáreas a principios de 1960 y en la actualidad se conserva aproximadamente una cuarta parte. Se torna fundamental poner en valor y reclamar un plan de acción territorial para esta zona, frenar las actividades urbanísticas y la construcción de infraestructuras. Convertir l'Horta en un elemento económicamente viable para la producción de recursos alimenticios, ambientales y culturales.

construida con materiales tradicionales que son fáciles de encontrar en la zona: barro, cañas y paja

⁸ Este tribunal ha sido caso de numerosos estudios y todavía se encuentra en activo. Se puede consultar más información En: <https://tribunaldelasaguas.org/es/>

Estos modelos de alimentación de proximidad se están implementando en los últimos años, de manera incipiente, parece necesaria la recuperación de formas de vida de nuestras abuelas y abuelos. La realidad, un territorio que sigue siendo devorado por el asfalto como quedó demostrado con el conflicto de *El forn de Barraca*, donde numerosas vecinas y activistas se enfrentaron una vez más (en este y tantos otros muchos territorios) a las excavadoras para impedir el derrumbe y el avance de unas obras de ampliación de la V-21, carretera de entrada a la ciudad. Esta resistencia fue aplacada contundentemente por la policía, guardia civil y operarios de fomento el 27 de septiembre de 2019 coincidiendo con el día que estaba convocada la huelga climática mundial. Las excavadoras redujeron a escombros no sólo la centenaria alquería, sino todas las ideas y expresiones que simbólicamente se encierran en ese mismo día.

Figura 2. Desalojo por parte de la guardia civil, operarios de fomento y bomberos de activistas en l'alquería *Forn de Barraca*, fechada de 1906. Fuente: Daminán Torres, 2019

En la retina, unos días donde se consolidó un imaginario colectivo común y la necesidad de construir nuevos modelos de decrecimiento en las ciudades contemporáneas. La asamblea conformada en este lugar sigue trabajando en lo que se ha convertido un hito en la protección de la Huerta valenciana pero también de la degradación del territorio en todos sus ámbitos. También personas que pusieron sus cuerpos con juicios pendientes y multas por pagar. Otra vez, la necesidad de aprender de lo ocurrido y de construir alternativas viables vinculadas a la protección y resolución de problemáticas de este territorio.

Las entidades ecologistas recuerdan la contradicción que supone que el gobierno (local) del Botànic sitúe la lucha contra la emergencia climática como eje de la legislatura y que el gobierno de Pedro Sánchez (estatal) se comprometa con una

transición ecológica, al mismo tiempo que se autorizan proyectos que van en la línea contraria (Serra, 2019)⁹.

En los últimos años estamos asistiendo a una degradación gradual que hace que además provoca que no haya un relevo generacional claro en las tareas vinculadas al campo (no hay rentabilidad económica) y se constituye como un paisaje idealizado para *las urbanitas* que visitan y romantizan con poco criterio su existencia. Es en este punto donde nos situamos un grupo de personas de diferentes campos de trabajo que proponen una recuperación, revalorización, reflexión y redefinición de este espacio. La razón es que la pérdida espacial, supone la pérdida cultural y además, se destruye también una capacidad productiva de conocimiento única. Se plantean una serie de acciones mediante el audiovisual y el arte para generar un archivo accesible y abierto. Un archivo dinamizado por este grupo de trabajo, pero construido por boca de las propias protagonistas. Las personas que habitan este enclave.

2. Articular resistencia desde el territorio. Memoria y futuro en época de colapso

De este contexto, y con un recorrido de unos cinco años a sus espaldas, nace el proyecto *Artxivi de l'Horta*¹⁰, un acrónimo que reúne tres conceptos básicos: archivo, arte y vida. Un proyecto creativo que pretende fomentar la elaboración y difusión de contenidos culturales relacionados con la memoria y la realidad de este territorio. Un grupo de trabajo abierto, que contempla las prácticas artísticas como parte esencial de este tipo de procesos y luchas sociales, donde se integran los procesos creativos con otros valores documentales, culturales y antropológicos.

De un lado, como archivo vivo de memoria de las personas que habitan l'Horta se pretende crear una herramienta de búsqueda, registro, catalogación y difusión de su cultura y su conocimiento. De otra, quiere ser un instrumento que estimule la experimentación y la creación alrededor de esta realidad. Todo ello está impulsado mediante la web anteriormente apuntada y en numerosos talleres, presentaciones públicas y encuentros que se organizan por el colectivo.

De este modo, podríamos decir que *Artxivi* es un lugar de encuentro de iniciativas desarrolladas en espacios agrícolas y culturales similares, un lugar de intercambio y conexión con otros sistemas y paisajes vinculados con el agua y el regadío tradicional. Asimismo, también quiere ser un lugar de partida de diferentes iniciativas de formación y participación, iniciativas que fomentan la creación de contenidos culturales, que generan y difunden conocimientos alrededor de l'Horta de València y que puedan ser útiles y servir de modelo a espacios territoriales y paisajes afines.

⁹ Serra, Héctor (2019) *El asfalto vuelve a enseñarse con la castigada huerta valenciana*. Diario Público. Recuperado de <https://www.publico.es/sociedad/forn-barraca-asfalto-vuelve-ensanarse-castigada-huerta-valenciana.html>

¹⁰ En la actualidad el archivo ya se encuentra en desarrollo y se puede consultar la página web construida para tales efectos En: <https://artxivi.org/va/inici/>

Figura 3. Logo del colectivo Artxiviú de l'Horta. Representa una “Trapa de acequia”, es decir, una tapa móvil para abrir o cerrar la entrada de agua a un campo de cultivo desde una acequia.

Fuente: del colectivo, 2020

El proyecto pretende poner en valor los oficios de los y las agricultoras de l'Horta de València como patrimonio inmaterial dando a conocer este complejo paisaje cultural al resto del mundo. Para ello, recopila de manera participativa mediante fotografías y audiovisuales el trabajo e historias de vida de las personas vinculadas a este contexto. Otro punto importante es poner en valor el papel de la mujer en este entramado construyendo discurso contrario al heteropatriarcado desde las posibilidades y limitaciones que se pueden presentar. De igual modo, todo gira alrededor de generar iniciativas colectivas y posibilitar la creación de una red de trabajo multidisciplinar que pueda ser exportable metodológicamente o inspiracionalmente a cualquier otro lugar. El archivo, por ahora, se está construyendo con una sólida base sobre todo audiovisual y fotográfica que se dinamiza a partir de encuentros, convocatorias y talleres.

Unas de las primeras categorías que se registró en la página web, fue lo que consideraríamos como archivo documental¹¹, donde se da cabida a trabajos más elaborados de registro documental que integran un desarrollo amplio de elementos narrativos.

¹¹ Web Artxiviú de l'Horta (2020). Apartado “documentales”. Recuperado de <https://artxiviú.org/es/documentales/>

Figura 4. Frame de la tercera parte de la pieza fílmica *Esperant l'aigua* del cineasta Miguel Àngel Baixauli. Fuente: web del colectivo Artxiviu de l'Horta, 2020

Dentro de estos parámetros se desarrolló otro apartado que se definió como un archivo a partir de conversaciones de vida¹². Se trata de videos sobre la experiencia de vida de las personas vinculadas a este contexto con las que se han mantenido conversaciones aleatorias y entrevistas poco preparadas. De alguna manera se dejaba de lado la forma tradicional del formato de entrevista generando espacios de cuidados con los y las protagonistas para que se diera un flujo de información mucho más rico y casual. En este ambiente, se construye una relación mucho más cercana y sincera con las personas que salen en el video y de esta manera se generan espacios de complicidad. A partir de ahí se narran historias de vida y experiencias que testimonian los cambios observados y percibidos en el territorio y en las costumbres de vida, apareciendo un amplio espectro de memoria oral de cada lugar.

Figura 5. Frame de la conversación de vida *Juanito y Milagros*. Fuente: web del colectivo Artxiviu de l'Horta, 2020

Sin describir más ampliamente todos los apartados y actuaciones que se han llevado a cabo desde el proyecto¹³, cabe señalar la importancia de los encuentros organizados. Estos encuentros se materializaban desde talleres a meriendas. Desde proyecciones públicas de películas a quedadas para digitalizar archivos antiguos. Este último punto no deja de convertirse en un parangón respecto a lo analógico. Es decir, en esta ocasión no sabríamos responder si es más importante conservar los archivos de memoria en formatos digitales o analógicos. Pero sí, propiciar espacios de encuentro donde aparezcan estos archivos (en el formato que sea) y que las mismas personas protagonistas hablen de ellos.

Uno de los talleres que más ha conseguido fusionar estas ideas, serían los llamados *Talleres de digitalización casera*. En ellos, se ofrecía a los y las participantes digitalizar sus

¹² Web Artxiviu de l'Horta (2020). Apartado "converses de vida". Recuperado de <https://artxiviu.org/es/conversaciones-de-vida/>

¹³ Se puede encontrar más información tanto en la web anteriormente nombrada como en el página de Vimeo del colectivo En: <https://vimeo.com/artxiviu>

archivos antiguos mediante medios electrónicos actuales. Esto, no era más que una excusa para construir un espacio de encuentro donde las participantes tomaban cámaras y se grababan entre las mismas mientras hablaban de la fotografía o el video de súper 8 que habían traído. De nuevo generar archivo, pero desde una óptica no fáctica. Dinamizar espacios de libertad donde el interés común por un tema y las ganas de hablar sobre el mismo eran las únicas estrategias posibles. Y ante todo esto, los testigos convertidos en cámaras aleatorias utilizadas por personas que no necesariamente tenían conocimientos técnicos sobre las mismas y, sobre todo, las personas que escuchaban atentamente cada una de las historias que allí se estaban contando¹⁴.

Figura 6. Talleres de *digitalización casera*. En este caso, en la ciudad de Torrent (València).

Fuente: web del colectivo Artxiviui de l’Horta, 2020

La importancia del encuentro, la importancia del archivo que se presentaba en el taller y la importancia del registro que se realizaba de ese momento. Estas podrían ser tres de las claves que aparecen en la propuesta que estamos desarrollando. En estos encuentros se hace referencia a la capacidad popular de aprovechar recursos, desvelar oportunidades y superar adversidades colectivamente. Es una forma de desarrollo coordinado de iniciativas comunitarias espontáneas, donde se comparte experiencia y conocimiento.

¹⁴ Artxiviui de l’Horta. Ejemplo del taller realizado en Torrent. Recuperado de <https://vimeo.com/216646586>

Figura 7. Fotografía de los talleres de *digitalización casera*. Fuente: web del colectivo Artxiviu de l'Horta, 2020

Aquí no se exponen únicamente las historias vinculadas a la memoria de las participantes, sino que se hacen propuestas viables i deseables de mejoras para el futuro. El reto del cual debe ser solucionar retos actuales a los que se enfrenta nuestra sociedad como la restauración ecológica, el consumo de recursos naturales, la salud y la alimentación, la educación ambiental, el modelo de desarrollo y la diversificación de la economía local o la participación ciudadana.

Todas estas ideas se tornan de especial importancia en la actualidad, pero vienen gestándose desde mucho tiempo atrás. La idea de crecimiento ilimitado surge hacia 1750 con el nacimiento del capitalismo y de la economía política, y hacia 1950 con la invención del marketing y la consolidación de la sociedad de consumo esta utopía llegó a su plenitud (Latouche & Harapagès, 2011, p.13). El crecimiento continuo se convierte en objetivo primordial de la economía, pero como ya advirtió en 1972 el informe *Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad*, el crecimiento ilimitado en un mundo finito es por definición insostenible (Meadows, 1972). Pudiéndose llegar al colapso ambiental y económico en menos de un siglo. El carácter global del modelo económico inquieta por lo que respecta a la idea de colapso, ya que las sociedades modernas impiden que una sociedad se derrumbe en solitario. Un ejemplo de globalización lo podríamos encontrar en la erupción volcánica del Eyjafjallajökull en Islandia, año 2010. Provocó pérdidas de trabajo en Kenia, se anularon operaciones quirúrgicas en Irlanda y provocó detención de tres líneas de producción de BMW en Alemania (Servigne & Stevens, 2015, p.116).

Las definiciones de colapso son muchas, pero tal vez las más acertadas, versarían sobre el proceso de salida al cual las necesidades básicas de la población no se satisfacen en su gran mayoría. Aquí, señalar la importancia de la palabra proceso, es decir, no ocurre súbitamente si no que se cumplen unas fases y conlleva un tiempo. Otra definición podría venir marcada por la pérdida significativa de la complejidad política de una sociedad. Cambiamos de estado, de un orden complejo a uno sencillo, marcado generalmente por intereses relacionados con el poder. Como venimos desarrollando

en el artículo las respuestas que se dan ante el colapso son de distinta índole (inacción por desconocimiento, no aceptación del riesgo, intereses privados, *greenwashing*¹⁵, etc.), pero siempre debemos tener en cuenta y poner importancia en las resistencias que de esto se generan. Es en este punto donde podemos construir nuevos imaginarios de futuro que conduzcan a generar relaciones sociales y de poder más acordes a la sostenibilidad; es decir, cambiar un sistema socioeconómico adaptado al sistema ecológico.

En el campo del arte o la arquitectura las teorías y formas de interpretación de estas problemáticas se forman en torno a la deconstrucción. Las señales que interpretamos a nivel global ante este colapso ambiental y socioeconómico indican como necesitamos construir alternativas no compartimentadas, no disciplinadas y sí contradiscursivas, contrahegemónicas y no separadas del sistema económico, político y social donde se encuentran. El arte, a nuestro parecer, ya no puede incluirse únicamente en lo contemplativo (lo natural o ambiental, lo pictórico o constructivo, etc.) sino que pasa a construirse mediante procesos y formas mucho más amplias y complejas que pueden y deben incidir en la construcción de un imaginario social divergente al de los media. El archivo en sí mismo, y las formas de propiciar la construcción de *anarchivo* desde el arte supone un gran potencial en la materialización de estas ideas que llevan desde lo local y lo comunitario razones a un impulso global necesario.

CONCLUSIONES. EN UN ARCHIVO NO SE AMONTONA EL OLVIDO

Como se ha nombrado, el proyecto *Artxiviú de l'Horta* trabaja sobre diferentes capas de este mismo entramado. Desvelar cada una de estas problemáticas desde una estética social puede llevarse a cabo mediante determinadas acciones artísticas. Las dinámicas locales que se han presentado se centran en la defensa del territorio, en el posicionamiento de estas relaciones territoriales con la "naturaleza" y en demandas de autonomía y autodeterminación ambiental, territorial y política frente a los embates de los extractivismos. Estas propuestas y resistencias se tornan en alternativas frente a los modelos socioeconómicos y el desarrollismo capitalista y han estado ampliamente trabajadas y teorizadas en luchas territoriales en Latinoamérica y muchos otros puntos pequeños de todo el globo terráqueo que en Europa de igual modo se necesitan revisar, estudiar. Para aprender y proponer. Esto perdería su razón de ser sin reforzar un modelo de sentido en la cultura compartida.

Nos enfrentamos a una realidad que se caracteriza por el individualismo, el anonimato, la competencia, las reglas y la dominación del mercado, la expansión de no-lugares

¹⁵ Greenwashing (del inglés green, verde, y whitewash, blanquear o encubrir), ecoblanqueamiento, lavado verde o lavado de imagen verde es una forma de pseudoecologismo, una propaganda en la que se realiza marketing verde de manera engañosa para promover la percepción de que los productos, objetivos o políticas de una organización son respetuosos con el medio ambiente con el fin de aumentar sus beneficios. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Greenwashing>

(Augé, 2000). En contraposición tenemos resistencias localizadas en muchos territorios que promueven un concepto de la comunidad, el intercambio, el apoyo mutuo y la solidaridad como una alternativa factible y empírica. Esta generación de lugares, espacios de colectividad y desarrollo de modelos alternativos realza la noción de territorio como espacio simbólico dentro de espacios infravalorados y extractivizados por el mercado. Esta es una funcionalidad intercambiable, es decir, rescatable desde cualquier territorio para tomar estas acciones a nivel local y también jurídico. El marco común accionar desde lo local una memoria conjunta vivida y compartida por generaciones que se encuentre estrechamente ligadas con el territorio.

En esta dicotomía el término “sostenibilidad” es entendido como la manera de “sostener” el sistema hegemónico, y el colapso como la barbarie. Pero los indicadores ecológicos, y su demostrada relación con la política y la economía, advierten que es necesario poner en cuestión el sistema, y es necesario poder pensar nuevos futuros y alternativas más sostenibles. En este contexto, el colapso adquiere un nuevo significado. Mientras que la barbarie es un escenario de desorden y simplificación de las sociedades (colapso en su acepción más negativa), en el decrecimiento el colapso es el requisito previo, la salida necesaria del sistema para dar paso a algo diferente (colapso como generador de un orden más estable, tal y como mencionamos en el paralelismo con los procesos de inestabilidad geológica). (Bruno & Viladormiu, 2018).

Nos encontramos en un punto inicial de desarrollo de este tipo de propuestas que necesitan volverse temas centrales en los focos de interés de nuestros días. Cualquier alternativa construida es bienvenida y aquellas que traspasen los límites de lo que hasta ahora ni nos habíamos planteado deben ser potenciadas.

Figuras 8 y 9. Fotografía de los talleres de *digitalización casera*. Fuente: web del colectivo Artxivi de l'Horta, 2020

Todo aquello que queda registrado en la memoria constituyen los saberes que construyen nuestro tiempo. Ver, ordenar o catalogar imágenes, archivos o relatos va más allá de llenar un cajón de sastre. Esta actividad, que inicialmente puede resultar aleatoria fundamenta los cimientos para construir lugares de posibilidad. Un montón de recuerdos encima de una mesa no sirven para llenarse de polvo, sirven para construir espacios de relaciones humanas y resistencias colectivas. Esas que compartidas y despojadas de lo acrítico pueden ofrecer una propuesta nueva a aquello que ya está construido. El equipo de trabajo de este colectivo propone y deja hacer, tengamos presente que la etnografía debe ser escuchar y hacer silencio.

En este punto, la práctica artística surge como una compañera de viaje de los movimientos sociales (casos como podrían ser los movimientos *Salvem* en València, concretamente podríamos nombrar *Salvem el Cabanyal*¹⁶) y se convierte en un espacio estratégico para la creación de una memoria viva. El caso concreto de *Artxivi de l'Horta* se ha presentado como una opción para recuperar la vida frente al colapso que se encuentra en un espacio híbrido entre lo artístico, lo vivencial y lo político.

Por ello, en la medida que además seamos capaces de escuchar con atención otras que se reparten en pequeños intersticios de aquí y de allá, podremos construir este entramado rompecabezas enriquecido por diferentes cosmovisiones que configuren realidad. En efecto, el olvido llega cuando algo es reparado, no cuando se obvia. De aquí tenemos un amplio trabajo, para reparar y reconstruir todas las pequeñas historias vinculadas a la vida y la memoria de un territorio determinado para ser capaces de discernir, aunque sea de manera trémula, hacia qué lugar nos dirigimos. Entendamos los huecos, el colapso, las intersecciones y las resistencias como espacios de oportunidad donde podamos hacer y aspirar, desde todas sus afecciones.

FUENTES REFERENCIALES

Alexander, J. (2000). *Sociología cultural., Formas de clasificación en las sociedades complejas*. Barcelona: Anthropos.

Augé, M. (2000). *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona: Gedisa.

Bal, M. (2009). *Conceptos viajeros en las humanidades. Teoría y práctica*. Murcia: Cendeac.

Beck, U. (1999). *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Buenos Aires: Paidós.

Bruno, P. & Viladormiu, A. (2018). Arte y Sostenibilidad. Respuestas Artísticas ante el Colapso. *Dialnet. BRAC-Barcelona Research Art Creation* (Volumen 6. Número 2), 174-211. <https://doi.org/10.17583/brac.2018.3166>

Deleuze, G. & Guattari, F. (2000). *Rizoma. Introducción*. València: Pre-textos.

García Canclini, N. (2012). *Cultura y desarrollo*. Barcelona: Paidós.

Guasch, Anna María (2016) *El arte en la era de lo global: de lo geográfico a lo cosmopolita 1989-2015*. Madrid: Alianza Forma.

Guasch, Anna María (2011) *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Akal.

Harvey, D. (2003.) *Espacios de esperanza*. Madrid: Akal.

¹⁶ Para más información véase la web del colectivo Recuperado de <http://cabanyal.com>

Lafuente, A. (2015). Los laboratorios ciudadanos y el anarchivo de los comunes. Academia.edu Recuperado de https://www.academia.edu/14834106/Los_laboratorios_ciudadanos_y_el_anarchivo_de_los_comunes

Lataouche, S. & Harapagès, D. (2011). *La hora del decrecimiento*. Barcelona: Octaedro.

Meadows, D.H. (1972). *Los límites del crecimiento: informe al club de Roma sobre el predicamento de la humanidad*. México: Fondo de Cultura Económica.

Muñoz, B. (2005). *Modelos culturales. Teoría sociopolítica de la cultura*. Barcelona: Anthropos.

Rowan, J. (2010). *Emprendizajes en cultura*. Madrid: Traficantes de sueños.

Serra, H. (2019). El asfalto vuelve a ensañarse con la castigada huerta valenciana. *Diario Público*. Recuperado de <https://www.publico.es/sociedad/forn-barraca-asfalto-vuelve-ensanarse-castigada-huerta-valenciana.html>

Servigne, P. & Stevens, R. (2015). *Comment tout peut s'effondrer*. Paris: Seuil.

Street, John (2000). *Política y cultura popular*. Madrid: Alianza.